

El "Cuestionario para familias de personas con Trastorno del Espectro Autista ante el COVID-19" está registrado como patente en el Registro Territorial de la Propiedad Intelectual de la Junta de Andalucía con el Número de Asiento Registral: 04/2020/1617.

Cuenta con la aprobación del Comité de Ética en Investigación Humana (1808/CEIH/2020) del Vicerrectorado de Investigación y Transferencia de la Universidad de Granada.

CUESTIONARIO PARA FAMILIAS DE PERSONAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA ANTE EL COVID-19

Estimada familia, nos gustaría contar con su colaboración para poder realizar un estudio que pretende conocer qué tal están llevando la cuarentena junto a sus familiares con Trastorno del Espectro Autista. Por favor, tenga en cuenta que los cuestionarios se responden de manera anónima y confidencial y que no se trata de una evaluación, por lo que no existen respuestas correctas o incorrectas, sino que cada opción representa una manera diferente de pensar y sólo queremos conocer su opinión, por lo que le pedimos sinceridad.

Si tiene dudas entre varias opciones, marque aquella que más se acerque a su forma de pensar. Lea y comprenda cada frase, pero no tarde demasiado en marcar la opción que corresponda a su opinión. Por último, le pedimos que responda a todas las cuestiones, pues si no los datos no son válidos.

Le agradecemos de antemano su participación.

Un saludo, Carmen del Pilar Gallardo Montes, M^a Jesús Caurcel y Antonio Rodríguez Fuentes

***Obligatorio**

CONSENTIMIENTO INFORMADO

Le recordamos que su participación es totalmente voluntaria, de forma que podrá dejar de participar en cualquier momento sin tener que dar explicaciones.

Los datos serán tratados y custodiados con respecto a su intimidad y a la vigente normativa de protección de datos, de forma que la información contenida en este cuestionario se mantendrá en completa confidencialidad.

1. Ley de Protección de Datos

Declaro que he leído y conozco el contenido del presente documento, comprendo los compromisos que asumo y los acepto expresamente.

Salta a la pregunta 2

I Parte. Mis datos

A continuación le solicitamos unos datos sociodemográficos sobre su persona.

2. CODIFICACIÓN. Si lo desea, puede darnos un código que garantice su anonimato, pero que nos permita conocer su opinión en estudios posteriores. Escriba con MAYÚSCULAS las tres primeras letras de su mes de nacimiento y seguidamente escriba los cuatro últimos dígitos de su Documento de Identidad (Billete de Identidad, Cédula de Identidad...). Ejemplo: si ha nacido en Octubre y el número de su documento de identidad es 74556632; escribiría "OCT6632".

3. 1. País: *

4. 2. Indique el nombre de la ciudad o pueblo donde reside actualmente: *

5. 3. Tipo de municipio en el que reside actualmente: *

Marca solo un óvalo.

- Con menos de 5.000 habitantes
- Con más de 5.000 y menos de 10.000 habitantes
- Con más de 10.000 y menos de 20.000 habitantes
- Con más de 20.000 y menos de 50.000 habitantes
- Con más de 50.000 y menos de 100.000 habitantes
- Con más de 100.000 habitantes y menos de 300.000 habitantes
- Con más de 300.000 habitantes

6. 4. Sexo: *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer
- Otro: _____

7. 5. Género: *

Marca solo un óvalo.

Masculino

Femenino

Otro: _____

8. 6. Edad: *

9. 7. Estado civil: *

Marca solo un óvalo.

Casado/a

Unión libre (Pareja de hecho)

Separado/a

Divorciado/a

Viudo/a

Con pareja, pero no convivimos

Otro: _____

10. 8. Nivel de estudios: *

Marca solo un óvalo.

Primarios

Secundarios

Formación Profesional

Universitarios

Máster

Doctorado

Otro: _____

11. 9. Situación profesional antes del confinamiento (cuarentena) por motivo del Covid-19: *

Marca solo un óvalo.

- Desempleado
- Trabajador/a público (Funcionario)
- Trabajador/a por cuenta ajena (Empresa privada)
- Trabajador/a por cuenta propia (Autónomo)
- Jubilado/a o prejubilado/a
- Amo/a de casa
- Otro: _____

12. 10. Nivel socio-económico: *

Marca solo un óvalo.

- Bajo
- Bajo-medio
- Medio
- Medio-alto
- Alto

II Parte. Mi familia y mi familiar con TEA

A continuación le pedimos una serie de datos sociodemográficos sobre su composición familiar y sobre su familiar con TEA.

13. 1. Número de miembros que componen la unidad familiar y que conviven diariamente con la persona con TEA: *

14. 2. ¿Quién/es forman la unidad familiar de la persona con TEA? (Puede seleccionar varias opciones):

Selecciona todos los que correspondan.

Madre

15. *Selecciona todos los que correspondan.*

Padre

16. *Selecciona todos los que correspondan.*

Hermano/a/s mayor/es que el familiar con TEA

17. *Selecciona todos los que correspondan.*

Hermano/a/s menor que el familiar con TEA

18. *Selecciona todos los que correspondan.*

Abuela

19. *Selecciona todos los que correspondan.*

Abuelo

20. *Selecciona todos los que correspondan.*

Tío/a

21. Otro/a

22. 3. Indique su parentesco con la persona con TEA con la que convive: *

Marca solo un óvalo.

Madre

Padre

Hermano/a mayor

Hermano/a menor

Abuela

Abuelo

Tío/a

Otro: _____

23. 4. ¿Quién es el cuidador principal de la persona con TEA?: *

Marca solo un óvalo.

Madre

Padre

Ambos progenitores

Hermano mayor

Hermano menor

Abuela

Abuelo

Tío/a

Otro: _____

24. 5. Indique el grado de implicación de los miembros de la familia en el cuidado de la persona con TEA: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Ninguno	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Madre	<input type="radio"/>				
Padre	<input type="radio"/>				
Hermano mayor	<input type="radio"/>				
Hermano menor	<input type="radio"/>				
Abuela	<input type="radio"/>				
Abuelo	<input type="radio"/>				
Tío/a	<input type="radio"/>				

25. 6. Tipo de Trastorno del Espectro Autista de su familiar: *

Marca solo un óvalo.

- Autismo
- Síndrome de Asperger
- Síndrome de Rett
- Trastorno desintegrado infantil o síndrome de Heller
- Trastorno generalizado del desarrollo no especificado

26. 7. Edad de la persona con TEA: *

27. 8. Sexo de la persona con TEA: *

Marca solo un óvalo.

- Hombre
- Mujer

28. 9. Si su familiar con TEA está en edad escolar, ¿en qué modalidad estaba escolarizado antes de la cuarentena? (dejar en blanco si no está escolarizado):

Marca solo un óvalo.

- Centro educativo ordinario
- Centro educativo con apoyo a alumnado con Necesidades Educativas Especiales
- Centro educativo ordinario de integración preferente con aula para alumnado con TEA
- Centro de educación especial específico para personas con TEA
- Centro de educación especial general
- Otro: _____

29. 10. Si su familiar es un adulto, ¿qué tarea realizaba antes de cuarentena? (dejar en blanco si no es un adulto):

Marca solo un óvalo.

- Ninguna, permanecía en casa
- Trabajaba en un Empresa (Empleo competitivo)
- Trabajaba en un Centro Especial de Empleo (Empleo con apoyo)
- Acudía a un Centro de Día con Terapia Ocupacional (Empleo seguro o no segregado)
- Acudía a un Centro de Día
- Otro: _____

30. 11. ¿Cuántas veces por semana acudía a terapia su familiar con TEA antes de la cuarentena?: *

Marca solo un óvalo.

- Nunca asistía
- 1 día
- 2 días
- 3 días
- 4 días
- 5 días
- 6 días
- Todos los días de la semana

31. 12. ¿Qué tipo de terapia recibía su familiar con TEA antes de la cuarentena (Puede marcar varias opciones):

Selecciona todos los que correspondan.

- Ninguna

32. *Selecciona todos los que correspondan.*

- Estimulación cognitiva

33. *Selecciona todos los que correspondan.*

- Terapia del lenguaje

34. *Selecciona todos los que correspondan.*

- Terapia conductual

35. *Selecciona todos los que correspondan.*

Integración sensorial

36. *Selecciona todos los que correspondan.*

Terapia ocupacional

37. *Selecciona todos los que correspondan.*

Terapia con animales

38. *Selecciona todos los que correspondan.*

Musicoterapia

39. Otra

III Parte. Datos sobre el confinamiento (cuarentena)

40. 1. ¿En qué tipo de vivienda está realizando el confinamiento?: *

Marca solo un óvalo.

Estudio

Apartamento/piso

Casa unifamiliar aislada

Casa unifamiliar adosada

Otro: _____

41. 2. Indique el número de dormitorios y zonas al aire libre que tiene su vivienda (Puede marcar varias opciones):

Selecciona todos los que correspondan.

1 dormitorio

42.

Selecciona todos los que correspondan.

2 dormitorios

43.

Selecciona todos los que correspondan.

3 dormitorios

44.

Selecciona todos los que correspondan.

4 o más dormitorios

45.

Selecciona todos los que correspondan.

Balcón

46.

Selecciona todos los que correspondan.

Terraza

47.

Selecciona todos los que correspondan.

Patio

48. *Selecciona todos los que correspondan.*

Jardín

49. *Selecciona todos los que correspondan.*

Huerto

50. *Selecciona todos los que correspondan.*

Terreno amplio

51. 3. ¿Ha continuado trabajando durante la cuarentena?: *

Marca solo un óvalo.

- Sí, presencialmente en mi puesto de trabajo
- Sí, pero desde casa (teletrabajo)
- No, no es posible realizar teletrabajo en mi empresa
- No, he sido despedido temporalmente
- Era amo/a de casa o estaba jubilado/a
- Otro: _____

52. 3.1. Si ha continuado trabajando durante la cuarentena, ¿como le ha resultado la gestión de su trabajo y el cuidado de su familiar con TEA?:

Marca solo un óvalo.

- Muy difícil
- Difícil
- Como siempre
- Fácil
- Más fácil

53. 4. ¿Cuánto tiempo lleva de confinamiento (cuarentena)?: *

Marca solo un óvalo.

- 1 semana
- 2 semanas
- 3 semanas
- 4 semanas
- Otro: _____

54. 5. ¿Ha salido durante el confinamiento (cuarentena)?: *

Marca solo un óvalo.

- No, no he salido en ningún momento
- Sí, solo a por productos de primera necesidad
- Sí, únicamente a mi puesto de trabajo
- Sí, a mi puesto de trabajo y a hacer la compra
- Sí, he salido a la calle con normalidad
- Otro: _____

55. 6. En su zona residencial han permitido que las personas con TEA salgan acompañadas de un adulto a dar un breve paseo: *

Marca solo un óvalo.

- No
- Sí

IV Parte. En relación con su familiar con TEA y la situación de cuarentena actual

A continuación aparecerán una serie de cuestiones sobre cómo se encuentra su familiar con TEA en relación a la cuarentena actual.

56. En relación con su familiar con TEA y la situación de cuarentena actual. *

Marca solo un óvalo por fila.

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Mi familiar con TEA actúa o se comporta como siempre	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi familiar con TEA está más nervioso de lo habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi familiar con TEA sufre crisis con mayor frecuencia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Para mi familiar con TEA, cambiar su rutina diaria al estado de cuarentena ha sido complicado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
El estado de ánimo de mi familiar con TEA ha cambiado	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi familiar con TEA tiene dificultades para conciliar el sueño	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi familiar con TEA tiene dificultades para comer	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi familiar con TEA ha disminuido la comunicación con los miembros de la familia	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

Mi familiar con
TEA tiene la
necesidad de salir
a la calle

V Parte. En relación a la
situación ocasionada por el
Covid-19

A continuación aparecerán una serie de cuestiones sobre
cómo la cuarentena le ha afectado a usted.

57. En relación a la situación ocasionada por el COVID-19. *

Marca solo un óvalo por fila.

	Totalmente en desacuerdo	En desacuerdo	Ni de acuerdo ni en desacuerdo	De acuerdo	Totalmente de acuerdo
Me siento más agotado/a al final del día	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me siento más nervioso/a de lo habitual	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me ha resultado complicado reajustar la rutina diaria de mi familiar con TEA al estado de cuarentena	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me ha resultado complicado reajustar mi rutina al estado de cuarentena	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
He gestionado con facilidad el cuidado de mi familiar con TEA	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
He gestionado con facilidad mi estado de ánimo	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Mi apetito se ha visto modificado durante la cuarentena	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Echo de menos salir al exterior	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Echo de menos el contacto con los demás	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

A menudo tengo
la sensación de
que no puedo
manejar bien las
cosas

Siento que mis
niveles de
ansiedad han
aumentado
durante la
cuarentena

58. ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO DEL ESTRÉS (COPE-28). *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca hago esto	Casi nunca hago esto	Generalmente hago esto	Siempre hago esto
Intento conseguir que alguien me ayude o aconseje sobre qué hacer.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Concentro mis esfuerzos en hacer algo sobre la situación en la que estoy.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Acepto la realidad de lo que ha sucedido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Recurso al trabajo o a otras actividades para apartar las cosas de mi mente.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me digo a mí mismo "esto no es real".	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intento proponer una estrategia sobre qué hacer.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Hago bromas sobre ello.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me critico a mí mismo.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Consigo apoyo emocional de otros.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Tomo medidas para intentar que la situación mejore.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Renuncio a intentar ocuparme de ello.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Digo cosas para dar rienda suelta a mis sentimientos desagradables.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Me niego a creer que haya sucedido.	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
Intento verlo con otros ojos, para hacer que parezca	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>

más positivo.

Utilizo alcohol u otras drogas para hacerme sentir mejor.

Intento hallar consuelo en mi religión o creencias espirituales.

Consigo el consuelo y la comprensión de alguien.

Busco algo bueno en lo que está sucediendo.

Me río de la situación.

Rezo o medito.

Aprendo a vivir con ello.

Hago algo para pensar menos en ello, tal como ir al cine o ver la televisión.

Expreso mis sentimientos negativos.

Utilizo alcohol u otras drogas para ayudarme a superarlo.

Renuncio al intento de hacer frente al problema. Renuncio al intento de hacer frente al problema.

Pienso detenidamente sobre los pasos a seguir.

Me echo la culpa de lo que ha sucedido.

Consigo que otras personas me ayuden o aconsejen.

VI Parte. Uso de
Tecnologías de la
Información y la
Comunicación (TIC)

A continuación encontrará preguntas relativas al uso de
Tecnologías de la Información y la Comunicación en su familia
antes y durante la cuarentena.

59. 1. ¿Dispone de conexión a Internet en su lugar de residencia?: *

Marca solo un óvalo.

No

Sí

60. 2. ¿Qué tipo de dispositivos tecnológicos utiliza su familiar con TEA? (Puede seleccionar varias opciones):

Selecciona todos los que correspondan.

Ordenador

61. *Selecciona todos los que correspondan.*

Televisión

62. *Selecciona todos los que correspondan.*

Teléfono inteligente (móvil, Smartphone)

63. *Selecciona todos los que correspondan.*

Tablet

64. Otro

65. 3. ¿Con qué frecuencia permitía/e que su familiar con TEA utilice dispositivos electrónicos como la Tablet, el Smartphone o el ordenador?: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>				
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>				

66. 4. ¿Durante cuánto tiempo permitía/e que su familiar con TEA utilice dispositivos electrónicos como la Tablet, el Smartphone o el ordenador?: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	30 minutos al día	1 hora diaria	2 horas diarias	3 horas diarias	Ilimitado
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>					
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>					

5. ¿Con qué finalidad ofrecía/e la Tablet o el Smartphone (teléfono inteligente) a su familiar con TEA?:

67. Estimular y desarrollar la comunicación:

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>				
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>				

68. Estimular y desarrollar el lenguaje:

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>				
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>				

69. Estimular y desarrollar el ámbito emocional:

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>				
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>				

70. Estimular y desarrollar habilidades instrumentales básicas (lengua, matemáticas, ...):

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>				
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>				

71. Estimular y desarrollar funciones ejecutivas (organización, memoria, atención, ...):

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>				
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>				

75. 7. ¿Con qué frecuencia busca/ba aplicaciones móviles (apps en Google Play Store, App Store o similar) para su familiar con TEA?: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	A diario	Cada 2-3 días	Cada semana	Varias veces al mes	Cada varios meses
Antes de la cuarentena	<input type="radio"/>					
Durante la cuarentena	<input type="radio"/>					

76. 8. ¿Qué tipo de apps busca en las tiendas de aplicaciones (Google Play Store, App Store o similar) para su familiar con TEA?: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Relacionadas con la comunicación	<input type="radio"/>				
Relacionadas con el lenguaje	<input type="radio"/>				
Relacionadas con el ámbito emocional	<input type="radio"/>				
Relacionadas con la gestión del tiempo y la planificación de horarios/rutinas	<input type="radio"/>				
Relacionadas con las habilidades instrumentales básicas (lengua, matemáticas,...)	<input type="radio"/>				
Relacionadas con las funciones ejecutivas (organización, memoria, atención,...)	<input type="radio"/>				
Relacionadas con el ocio y el entretenimiento	<input type="radio"/>				

9. De las siguientes apps para personas con Autismo, marque con qué frecuencia las utiliza y en qué grado considera que le gusta a su familiar con TEA:

77. #Soyvisual

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

78. Otsimo

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

79. Autism language and cognitive therapy MITA

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

80. Smile and Learn: juegos educativos para niños

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

81. CPA

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

82. SymboTalk - AAC Talker

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

83. Visual schedules and social stories

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

84. Michelzhino- emoções e autismo

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

85. LEA Lecto escritura para autismo

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

86. Autastico

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

87. Juegos de niños para bebes de 2 a 5 años

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

88. Terapia Z tabletem

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

89. Emociones, sentimientos y expresiones!

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

90. CommBoards-gratis terapia del autismo AAC

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca/Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
¿Con qué frecuencia la ha utilizado?	<input type="radio"/>				
¿Le gusta a su familiar con TEA?	<input type="radio"/>				

91. 10. Señale cómo reacciona su familiar con TEA ante el uso de dispositivos electrónicos: *

Marca solo un óvalo por fila.

	Nada	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Se pone nervioso	<input type="radio"/>				
Se aburre	<input type="radio"/>				
Se divierte	<input type="radio"/>				
Se entretiene	<input type="radio"/>				
Se agobia	<input type="radio"/>				
Se frustra	<input type="radio"/>				
Se enfada	<input type="radio"/>				
Se tranquiliza	<input type="radio"/>				
Se relaja	<input type="radio"/>				
Se concentra	<input type="radio"/>				

VII Parte.
Seguimiento
del docente

A continuación va a encontrar una serie de preguntas relacionadas con el seguimiento escolar que ha realizado el docente de su familiar con TEA durante la cuarentena.

92. Seguimiento del docente (rellenar únicamente si su familiar con TEA está en edad escolar)

Marca solo un óvalo por fila.

	Nunca	Poco	Algo	Bastante	Mucho
Durante la cuarentena, el docente de mi familiar con TEA ha mantenido contacto online con los familiares	<input type="radio"/>				
El docente ha mantenido contacto online con mi familiar con TEA	<input type="radio"/>				
El docente ha mandado actividades adecuadas a sus necesidades	<input type="radio"/>				
La cantidad de actividades le parece adecuada	<input type="radio"/>				
El docente ha realizado un seguimiento académico de mi familiar con TEA	<input type="radio"/>				